

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА

**СЕГОДНЯ
И
ЗАВТРА**

МЕДИЦИНА
СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

1 (4), 1998

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

МЕДИЦИНА

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

1 (4). 1998

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

№ 1 (4), 1998

СОДЕРЖАНИЕ

А.Я. Циганенко. Звернення головного редактора до читачів 6

НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШКОЛЫ УКРАИНЫ

- Н.А. Клименко. Развитие общей патологии воспаления в трудах харьковской кафедры патофизиологии 8
- А.Н. Шевченко. Механизмы саморегуляции лейкоцитарной инфильтрации очага воспаления 13
- Е.А. Павлова. Проницаемость сосудов и ее механизмы при воспалении в облученном организме 18

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А.А. Тонкоглас, Р.П. Колков. Метод визуализации щитовидной железы в системе топографических координат 23

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- В.В. Гаргин. Морфофункциональное состояние щитовидной железы новорожденных от матерей с артериальной гипертензией 30
- Э.В. Карнаух. Модуляция острой токсичности строфантина-К и сальбутамола стрессзащитными препаратами 38
- Н.И. Коваленко, Е.В. Хлопяник, А.А. Черкасский. Сравнительное изучение антибактериальной активности в опытах *in vitro* амоксила и амоксициллина-риво 43
- В.Л. Ткаченко. Действие липосомальной формы анатоксина синегнойной палочки на структурные преобразования иммунной системы мышей 46
- И.В. Попов. Состояние свободно-радикального перекисного окисления липидов и отдаленных последствий влияния макроциклических эфиров на организм теплокровных животных 49
- Р.И. Кратенко. Распределение и аффинность серотониновых рецепторов второго типа в эпилептогенных структурах головного мозга крыс 56

ТЕРАПИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- В.В. Попов. Влияние состояния сократительной функции левого желудочка на параметры электрокардиографии высокого разрешения у больных острым инфарктом миокарда 60
- В.Г. Ткаченко. Деякі клініко - лабораторні особливості мікст-форми вірусного гепатиту (В+С) та гепатиту С в порівняльному аспекті 65
- О.М. Винокурова. Стан основних показників ліпідного обміну хворих на гострі вірусні гепатити "А", "В", і можливості його корекції 69
- А.Н. Корж, С.З. Лурье. Применение кавинтона для лечения больных гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией 73

- **А.С. Шевченко.** Особенности течения хронического энтероколита у больных с отягощенным акушерским анамнезом в динамике лечения 78
- **А.В. Лещенко, Я.В. Дыкун, А.Л. Опарин.** Тромболитическая терапия острого инфаркта миокарда у больных различных возрастных групп 82
- **М.В. Панченко.** Діагностика запальних уражень заднього відділу судинної оболонки у хворих з ускладненими формами увеїтів 86

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- **М.Ю. Пенькова.** Суточное мониторирование артериального давления у больных с гипертонической болезнью 90
- **И.В. Талалай.** Актуальные вопросы диагностики хеликобактерной инфекции 95
- **И.Г. Дурас.** Клиническая картина радиационных поражений сетчатки у лиц, получавших лучевую терапию 101
- **О.С. Шевченко, В.Д. Немцова.** Ендотелін і його роль при артеріальній гіпертонії 105

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

- **В.И. Коростий, Е.В. Баженова, А.С. Баженов.** Сравнительный анализ нарушений памяти при эндогенных, экзогенных и психогенных психических заболеваниях 110
- **В.И. Коростий, М.Ю. Пенькова.** Профилактика психических нарушений у больных артериальной гипертензией на основании данных суточного мониторирования артериального давления 117
- **А.М. Кожина, О.О. Демина.** Предболезненные психические изменения у подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях 121
- **О.В. Кубрак.** О причинах и условиях развития сексуальной дисгармонии супружеской пары при малопрогредиентной форме шизофрении у жены 127
- **А.М. Михалина, Д.М. Денисенко.** Роль микросоциальной среды в генезе психосоматических расстройств у подростков 129
- **Е.М. Прокопович.** Особенности психотерапии у подростков в условиях стеснения свободы 134
- **Е.К. Резниченко.** Особенности течения мигрени у детей и подростков 137
- **Ю.А. Сердюк.** Результаты электромиографического исследования лиц, подвергшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения 141
- **И.В. Феклина.** Вегетативные нарушения в структуре эпилептической болезни 146

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- **О.Б. Белоус.** Коррекция гипоксических нарушений при железодефицитных анемиях у беременных с использованием фосфатидилхолиновых липосом 149

ХИРУРГИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- **И.А.Тарабан.** Органосохраняющие операции при кровоточащих билиодигестивных свищах язвенной этиологии 154
- **Н.В. Панченко.** Зрительные функции после комплексного медикаментозно-хирургического лечения у больных с осложненными формами увеитов туберкулезной этиологии 158

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

- 78 • **А.С. Шевченко.** *Современные представления об использовании шовного материала в хирургической и гинекологической практике* | 161

СТОМАТОЛОГИЯ

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- 82 • **Р.С. Назарян.** *Методи діагностики фісурного карієсу* | 169

САНИТАРИЯ, ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- 86 • **С.А. Усенко.** *Гігієнічні проблеми охорони здоров'я навчаючихся підлітків* | 174

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

- 90 • **О.И. Герасименко.** *Методические принципы оценки психоэмоционального напряжения как фактора профессиональной адаптации* | 177

ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ

- 101 • **И.В. Завгородний, Д.Ю. Чучко.** *Наркомания как опыт деструктивного в поведении молодежи* | 181
- 105 • **В.В. Гаргин.** *Жить - значит умирать* | 183

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ

- 110 • **А.Ф. Яковцова, Н.М. Вайншенкер.** *Медицина и искусство (лекция)* | 191

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - МЕДИЦИНЕ

- 117 • **В.П. Бурдаев, Л.Н. Тимченко.** *Использование Internet в медицине* | 199
- 121 • **Р.П. Колков.** *Internet для медиков* | 203

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

- 127 • **Л.И. Сивцева.** *О требованиях к диссертациям* | 207
- 129 • **Международный комитет редакторов медицинских журналов.** *Единые требования к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы* | 209

ОСНОВЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ

- 134 • **Т.Г. Евтушенко.** *Поиск патентной документации* | 218
- 137 • **Патенти з області акушерства і гінекології, які одержані співробітниками ХДМУ у 1997 році** | 224
- 141 • **Патенти з області стоматології, які одержані співробітниками ХДМУ у 1997 році** | 225
- 146 • **Требования к авторам** | 227

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У БОЛЬНЫХ С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ КАТАМНЕЗОМ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

А.С. ШЕВЧЕНКО

Харьковский Государственный медицинский университет

Хронический энтероколит (ХЭК) составляет значительную часть заболеваний органов пищеварения. Однако изучение отдельных сторон этиопатогенеза этого заболевания не закончено до настоящего времени. В литературе имеются данные о врожденной предрасположенности к заболеванию ХЭКом при снижении местного кишечного иммунитета. Известно, что дефицит IgA в слизистой пищеварительного канала при некоторых врожденных иммунодефицитных состояниях (синдром селективной недостаточности синтеза IgA, синдром Луи-Бар) проявляется рецидивирующими герпетическими стоматитами, хроническими гастритами, кишечными инфекциями [2,5]. Менее изученным по данным литературы оказался вопрос о роли клеточного звена местного кишечного иммунитета в обеспечении процессов адаптации кишечника к действию инфекционного и других болезнетворных факторов. По данным собственных экспериментальных исследований на животных, хронический неспецифический (эмоциональный) стресс матерей в период вынашивания потомства вызывает снижение количества иммунокомпетентных клеток в стенке кишечника, что свидетельствует о снижении местного иммунитета [3].

Имеющаяся информация о высокой частоте развития гастроэнтероколитов у новорожденных еще в неонатальном отделении (по данным Шунько А.М. (1994)-у 5-6-й части новорожденных) дала основание предположить, что тяжелые заболевания матерей в период вынашивания по-

томства (в частности, поздние гестозы) могут быть причастными к их развитию.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования явилось изучение течения ХЭКа у лиц с отягощенным акушерским катамнезом в динамике лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами было обследовано 28 больных ХЭКом - мужчин и женщин, в возрасте от 17 до 45 лет, со средней тяжестью течения заболевания и сроком течения от 3-х до 10-ти лет. Больные были разделены на 2 группы, стандартизованные по возрасту и полу. В 1-ю группу вошло 11 больных, рожденных от матерей с нормально протекавшими беременностью и родами, во 2-ю группу - 17 больных, рожденных в результате беременности, протекавшей на фоне позднего гестоза. Материалы о патологическом течении беременности получены из архивов поликлиник 1-го и 2-го роддомов города Харькова.

Все жалобы больных были условно разделены на общие и местные (кишечные). Нарушение общего самочувствия (слабость, сниженная работоспособность), нарушения сна и аппетита, эмоциональная лабильность (астеновегетативный синдром) в первой (контрольной) группе отмечался у 9-ти человек из 11-ти (или в 82% случаев), а во второй (основной) - у 15-ти из 17-ти (88 %) - смотри таблицу. 2. Распределение кишечных симптомов представлено в табл. 1.

Част

Жалобы
Боли
Диспепс
Данные
Болезне
Болезне
Зоны ко
Симпто
Симпто
Симпто
Характе
Поносы
-их сред
Запоры
Их чере
Периоды

Ан
следует
нически
диспепс
чаще в
ощенн
Пр
синдро
торый
шений
внутри
обусла
видов
массы
доспос
предст
на нац
ракти
питани
Та
чаемос
дромов
Кроме
этой г
(свыше
тельно
одного
группы
выраже
отеков.

Таблица 1.
Частота клинических симптомов поражения кишечника в обеих группах

Клинические симптомы	1-я гр. (контр.)		2-я гр. (основ.)	
	абс., чел.	Отн., %	абс., чел.	отн., %
<i>Жалобы</i>				
Боли	9	82	16	94
Диспепсические явления	7	64	12	71
<i>Данные объективного обследования</i>				
Болезненность при пальпации	7	64	13	76
Болезненность при перкуссии	1	9	3	18
Зоны кожной гиперестезии	1	9	2	12
Симптом Образцова	5	45	8	47
Симптом Поргесса	2	18	4	24
Симптом Штернберга	3	27	7	41
<i>Характер стула</i>				
Поносы	9	82	16	94
-их средняя частота, раз в сутки	3 - 4		5 - 6	
Запоры	1	9	3	18
Их чередование	1	9	3	18
Периодическая полифекалия	2	18	3	18

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что ведущими клиническими синдромами являются диспептический и болевой, которые чаще встречаются в группе лиц с отягощенным акушерским анамнезом.

При ХЭКе ведущим является синдром мальабсорбции (1,6,7), который развивается вследствие нарушений полостного, пристеночного и внутриклеточного пищеварения, что обуславливает расстройство всех видов обменов веществ, снижение массы тела и приводит к утрате трудоспособности. Поэтому симптомы, представленные в таблице 2 будут, на наш взгляд, наиболее полно характеризовать степень расстройства питания у больных обеих групп.

Таким образом, частота встречаемости основных клинических синдромов больше в основной группе. Кроме того, снижение массы тела в этой группе было более выражено (свыше 10 кг) и не зависело от длительности течения заболевания. У одного из больных второй (основной) группы гипопроотеинемия была столь выражена, что обусловило появление отеков.

Синдром полигландулярной недостаточности у больных обеих групп был представлен симптомами гипокортицизма и гипогонадизма.

У больных второй (основной) группы было отмечено значительное снижение IgG в сыворотке крови до $4,27 \pm 0,09$ ($p < 0,05$) по сравнению с контролем $5,07 \pm 0,13$ ($p < 0,05$), и только у этих больных в анамнезе была выявлена пищевая аллергия в виде непереносимости молока, пищи, богатой жирами и клетчаткой, а также аллергические дерматиты.

У 6-ти больных первой группы и 9-ти больных второй группы было изучено содержание щелочной фосфатазы и энтерокиназы в кишечном соке по методу Л.С. Фоминой и К.Г. Шмыгиной. Исследование показало, что у больных первой группы показатели оставались в пределах нормы или были повышены, а у больных второй группы – снижены (результаты статистически недостоверны), что позволило заподозрить наличие атрофии у больных второй группы. По поводу этого подозрения у 17-ти больных (у 5-ти из 1-й группы и у 12-ти из 2-й группы) была проведена

Таблица 2.

Клинические симптомы нарушения питания у больных обеих групп

Клинические симптомы	1-я группа (контрольная)		2-я группа (основная)	
	абс., чел.	отн., %	абс., чел.	отн., %
Астеновегетативный синдром	9	82	15	88
Дефицит веса:				
1. при последнем обострении	2	18	5	29
2. за весь период заболевания	5	45	6	35
- свыше 5 кг	1	9	10	59
- свыше 10 кг	4	36	9	53
Пищевая аллергия в анамнезе	-	-	4	22
Аллергические дерматиты	1	9	2	12
Гипопротеинемия	-	-	1	6
Отеки	-	-	3	18
Анемия	4	36	10	59
Снижение толерантности к глюкозе	5	45	15	88
Дисэлектролитный синдром	1	9	3	18
Симптомы гипокальциемии (боли в костях, судороги)				
Симптомы гиповитаминозов:				
- глосситы, гингивиты, ангулярные стоматиты	2	18	8	47
- сухость и шелушение кожи	-	-	1	6
- изменение дериватов кожи	-	-	1	6
- кровоточивость десен	3	27	10	59
Синдром полигландулярной недостаточности	3	27	9	53

гастродуоденоскопия с биопсией стенки кишечника, которая показала, что у больных 1-й группы ХЭК протекает без атрофии слизистой оболочки, тогда как 11-ти больных 2-й (основной) группы (93%) обнаружены признаки хронического еюнита с атрофией по классификации А.В. Фролькиса (1971), что является морфологическим субстратом более глубоких расстройств обмена веществ у больных 2-й группы.

Кроме того, у 9-ти больных 2-й группы (75%) в биоптатах были обнаружены изменения, служащие косвенным доказательством аутоиммунных воспалительных процессов слизистой кишечника: запустевание капиллярного русла, перивазальная воспалительная инфильтрация лимфоцитами, макрофагами, утолщение базальной мембраны. В связи с этим у всех больных второй (основной) группы в традиционную схему лече-

ния был включен нуклеинат натрия - по 0,1 г 3 раза в день в качестве препарата, обладающего иммуномоделирующим действием, а также настойка женшеня - по 10 капель 2 раза в день (в течение 3-х недель). Больные первой группы получали традиционную терапию. На фоне проводимого лечения отмечалась слабодостоверная ($p < 0,01$) положительная динамика нормализации IgG в примерно одинаковые сроки в обеих группах.

ВЫВОДЫ

Частота встречаемости основных клинических симптомов и синдромов ХЭКа была большей у больных с отягощенным акушерским анамнезом (вторая, основная группа).

При морфологическом исследовании биоптатов стенки кишечника было выявлено наличие атрофии слизистой у 93% обследованных больных второй группы и отсутствие

атрофии у больных первой группы при равной степени тяжести ХЭКа в обеих группах. Атрофия слизистой кишечника больных второй группы явилась морфологическим субстратом большей выраженности клинических проявлений у этих больных.

Уровень IgG в сыворотке крови был ниже нормы в обеих группах, но более низким - у больных второй группы.

У части больных второй группы в биопсийном материале выявили косвенные признаки аутоиммунного воспаления, по поводу чего этим боль-

ным в традиционную терапевтическую схему были включены иммуномодулятор (нуклеинат натрия) и адаптоген (настойка женшеня), что позволило в более короткие сроки добиться повышения IgG и ускорило наступление ремиссии.

Таким образом, поздний гестоз в акушерском анамнезе у больных ХЭКом является предрасполагающим фактором к развитию более глубоких морфологических изменений в слизистой и, соответственно, клинических проявлений, что значительно ухудшает прогноз заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е.А. Бейл, Н.И. Есенкина. Хронические энтериты и колиты.-М.-Медицина.-1975.-240 с.
2. Прикладная иммунология. Под ред. А.А. Сохина, Е.Ф. Чернушенко.-К.-Здоров'я.-1984.-317с.
3. Шевченко А.С. Влияние материнских стрессов на морфо-функциональное состояние тонкого кишечника плода. // Медицина сегодня и завтра.-№ 2.-Харьков.-1997.-с. 26-27.
4. Шунько Е.Е. Клинико-микробиологические и иммунологические особенности инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных. // ПАГ.-1994.-№ 6.-с. 15-17.
5. Ament M.E. et al: Structure and function of the gastrointestinal tract in primary immunodeficiency syndromes. Medicine (Baltimore) 52:227, 1973.
6. Chung Y.C. et al: Protein digestion and absorption in human small intestine. Gastroenterology 76:1415, 1979.
7. Gillin J.S. et al: Malabsorption and mucosal abnormalities of the small intestine in the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med 102:619, 1985.

РЕЗЮМЕ

Метою цього дослідження стало вивчення впливу обтяженого акушерського анамнезу на глибину клінічних та морфологічних проявів у хворих на хронічний ентероколіт (ХЕК) середнього ступеню важкості. Було проведено клініко-лабораторне обстеження 28 хворих на ХЕК, у 11 з яких у матерів під час вагітності був присутнім факт гестозу другої половини. У всіх цих хворих, на відміну від хворих з контрольною групою, при дослідженні біопсійного матеріалу було встановлено наявність атрофії слизової оболонки, що обумовило більшу глибину більшості з клінічних проявів. В зв'язку з підозрою на присутність аутоімунних процесів в терапевтичну схему цим 11 хворим були включені нуклеїнат натрію та препарат женшеню, що прискорило строки клініко-лабораторної ремісії.

Ключові слова: хронічний ентероколіт, обтяжений акушерський анамнез.

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ -
СТУДЕНТ 6-ГО КУРСА 1-ГО МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ХГМУ.